

PAXTA TO‘QIMACHILIK KLASTERI XUDUDINI TASHKIL YETISH
BO‘YICHA XORIJ TAJRIBASI

Yuldashev Jahongir Bahodir o‘g‘li

TIQXMMI MTU “Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish”

mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxta to‘qimachilik klasterini tashkil etishning xorijiy tajribalari yoritilgan. Tashkil etish masalalari bo‘chicha xorij tajribasi asosida ayrim tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Klaster, fermer, xomashyo, shaffof, tayyot mahsulot, transmilliy.

Kirish. So‘nggi ellik yil ichida dunyoda keskin texnologik o‘zgarishlar ro‘y berdiki, natijada yangi texnologiyalarning amaliyotga joriy qilinishi tobora ularning o‘zaro bog‘liqligi bilan ahamiyatlidir (mikroelektronika, nanotexnologiya, telekommunikatsiya, kompyuterlar va boshsalar). Mazkur texnologiyalar o‘z navbatida innovatsion jarayonlarning yangi shakllaridan foydalanishni taqozo qilmoqdaki, buning uchun ko‘plab mamlakatlarda milliy sanoatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan siyosatni amalga oshirishda klasterli yondashuvdan keng foydalanilmoqda.

Tatqiqot metodi. Klasterli yondashuv avvalo yangi boshqaruv texnologiyasi bo‘lib, alohida hududlar, tarmoqlar va/yoki davlatlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda sanoati rivojlangan ko‘plab mamlakatlarda klasterlarning yuqori ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini belgilaydigan ko‘plab misollar keltirish mumkin.

Tahlillar. Bugungi kunda ko‘plab mamlakatlarda klasterlarni shakllantirish va rivojlantirish davlat dasturlari qabul qilinmoqda va amalga oshirilmoqda. Jumladan, bunday dasturlar Yevropa Ittifoqining deyarli barcha mamlakatlarida

ishlab chiqilgan va ulardan amalda foydalanilmoqda. Ushbu borada klasterlarning shakllanishida davlatning urni va rolini ham alohida o'rganish maqsadga muvofiqdir, zero, bizga yaxshi ma'lumki, dastlab klasterlarning shakllanishi va rivojlanishi bosqichlarida Transmilliy korporatsiyalarning urni va roli yuqori bo'lgan bo'lsa, so'nggi yillarda ko'plab mamlakatlarda (iqtisodiyoti rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda) hukumatlar tomonidan davlat-xususiy hamkorligi doirasida ularni tashkil etish va qo'llab-quvvatlashga har tomonlama ko'mak berilmoqda. Xorijiy mamlakatlarda klasterlarni rivojlantirishda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan biri infratuzilmani shakllantirish hisoblanadi.

Fransiyada rejalashtirish milliy agentligi (DATAR), Luksemburgda klasterlarni izlash va tizimlashtirish axborot tizimi (CASSIS), AQShda Milliy raqobatbardoshlik kengashi, Buyuk Britaniyada koopyeratsiya dasturi (LINK) va boshqalar[20].

Klasterlarni milliy iqtisodiyotda rivojlantirish maqsadida ayrim mamlakatlarda amalga oshirilayotgan islohotlarni tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

AQShda. 2009 yilda Barak Obama AQSh Kongressidagi ilk ma'ruzasida millatning barkarorligini ta'minlashda innovatsion strategiyani amalga oshirishning dolzarbligini belgilagan. Jumladan, hududlar miqyosida klaster strategiyasi asosida yirik va kichik korxonalar, universitetlar, moliyaviy tashki-lotlar o'rtasidagi aloqadorliklarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash muhimligi to'g'risida fikr bildirgan va 2010 yilgi budjet mablag'lari hisobidan hududiy innovatsion klasterlar va biznes-inkubatorlarni rivojlantirish uchun 100 mlrd AQSh dollari ajratilishini milliy iqtisodiyotning istiqboldagi raqobatbardoshligini belgi-lovchi omillardan biri sifatida belgilagan. Ushbu ma'ruzadan so'ng ayrim mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, hududiy klasterlarning davlat miqyosida qo'llab-quvvatlanishi ilk bora namoyon bo'ldi, zero, mazkur masalalar hududiy hokimiyat miqyosida hal qilinishi belgilangan. Chunki klasterlarni rivojlantirish borasida Federal hukumatning shtatlarda amalga oshirilayotgan siyosatga bevosita aralashish vakolatlari

belgilanmagan. Ammo mutaxasislarning qayd qilishicha, so'nggi 3-4 yil ichida mazkur munosabatlar hukumatning markaziy dasturlariga kiritilgan va bunda aniq tarmoqlar (elektronika, internet) yoki alohida universitetlar va ilmiy-tadqiqot muassasalari belgilanadi.

Bu kabi chora-tadbirlar Yevropa Ittifoqi davlatlarida ham kuzatilgan, chunki klaster asosida rivojlanish strategiyasi hududning innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi muxim instrument sifatida qurilgan. Tadbirkorlik va sanoat siyosati uchun mas'ul bulgan Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Gyuntyer Vyerxujenning ta'kidlashicha, «Yevropa Ittifoqining jaxon miqyosidagi ko'plab klasterlarga ehtiyoji yuqori. Ular firmalarimizning innovatsion rivojlanishi va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim hayotiy vazifani bajaradi».

Xulosa. Xorijiy mamlakatlarda klasterlarni tashkil yetish va rivojlantirish holati tahlilidan xulosa qilish mumkinki, klasterlarning tashkil etilishi va rivojlanishi erkin iqtisodiy jarayon bo'lib, uning tashkil etilishi va rivojlanishi bozor qonuniyatlari asosida ro'y beradi va bu jarayonlarga hukumatning aralashuvi (ayniqsa, iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda) minimal bulgan. Ammo tadqiqotlarga kura, sunggi yillarda klasterlarni innovatsion sohalarda tashkil etish, qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish borasida hukumat darajasidagi e'tibor ortib bormoqda, ayniqsa, iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda mazkur jarayonning faollashuvi kuzatilgan. O'z navbatida, ushbu jarayonlardan xulosa qilish mumkinki, bugungi kunga kelib iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda bozor raqobati kurashida saqlanib qolgan, rivojlangan va raqobatbardoshlikka erishgan klasterlarning yangi rivojlanish bosqichi boshlangan, ya'ni innovatsion klasterlar shakllanish bosqichi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 oktabrdagi “Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ- 3318-sonli Qaror
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmoni
4. Abduvaliev A.A. Milliy iqtisodiyotda klasterlarni rivojlantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlili
5. Avezbaev S , Volkov S.N. Yer tuzishni loyixalash. Darslik. T.: «Yangi asr avlodi», 2004. - 786 b.\
6. Rajabov F.T. Development Uzbekistan farm enterprises and specialization of the geographical factors // European Sciences review. Scientific journal, № 9-10 (September-October), Vienna (Austria), 2016. – B. 36-37.